

5. Сорокотягина, В.Л. Зарубежный опыт управления финансовыми рисками / В.Л. Сорокотягина // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2019. – № 1(13). – С. 27-38.

6. Афондикова, Е.Ю. Взаимосвязь финансовых рисков и экономической безопасности предприятий Российской Федерации и Донецкой Народной Республики / Е.Ю. Афондикова, О.В. Титиевская // Россия и Донбасс: перспективы сотрудничества и интеграции : Материалы международной научно-практической конференции, Москва, 28 июня 2022 года. – Москва: Издательский дом УМЦ, 2022. – С. 14-20.

7. Филиппова, Ю.А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю. А. Матвейчук // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2020. – № 1(17). – С. 46-55.

8. Лапушта, М. Риски в предпринимательской деятельности / М. Лапушта. – М.: Дело и Сервис, 2017. – 215 с.

9. Давыдова, Е.Ю. Финансовые риски: методы и подходы к управлению / Е.Ю. Давыдова // Территория науки. – №3. – 2016. – С. 70-75.

10. Артамонов, Н.А. Финансовые риски в деятельности предприятия / Н.А. Артамонов, Г.К. Кургинян // Московский экономический журнал– №6. – 2017. – С. 25-31.

11. Сайт Федеральной службы государственной статистики, 2023. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения 23.04.2023).

12. Гордеева, Н.В. Исследование факторов финансовой устойчивости предприятий машиностроительной отрасли ДНР / Н.В. Гордеева, Т.А. Чмилъ // Торговля и рынок. – 2022. – № 2(62). – С. 376-385.

УДК 336.13:005.51
DOI

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Грязева М.С.,

Ассистент кафедры финансов

**ФГБОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье изложены результаты изучения финансового планирования, как инструмента совершенствования и управления финансовыми потоками. Выявлены задачи, способствующие оптимизации систем управления.

Ключевые слова: финансовое планирование, стратегическое планирование, муниципальное задание, целевые источники финансирования, краткосрочное планирование

FINANCIAL PLANNING OF MUNICIPAL FINANCES: WAYS OF IMPROVEMENT

**GRYAZEVA M.S.,
Assistant of the Department of Finance
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article presents the results of studying financial planning as a tool for improving and managing financial flows. The tasks contributing to the optimization of control systems are identified.

Keywords: financial planning, strategic planning, municipal task, targeted sources of financing, short-term planning, strategic planning.

Постановка задачи. Финансовое планирование занимается решением базовых задач по улучшению управления финансовыми потоками, установкой баланса финансовых ресурсов и нужд организации, уменьшение затрат и увеличение выручки на инвестированные средства. Что касается финансового планирования и его механизмов, то в этой сфере требуется дальнейшее развитие изучение.

Актуальность. Финансы и финансовые отношения напрямую связаны с социально-экономическими отношениями в обществе и государстве, что означает прямое влияние происходящего в стране на финансовое планирование. Таким образом, исследование вопросов финансового планирования и нахождения ответов для конкретного предприятия путём использования современных инструментов в этой сфере является

актуальным и важным для экономики предприятия, региона и страны.

Анализ последних исследований и публикаций. Данную тему рассматривали Г.А. Балыхина, С.А. Белякова, А.Б. Вифлеемский, Е.Н. Жильцова, В.И. Жукова, А.А. Грунина, Н.П. Белотелова, М.А. Зироян, М.В. Косолапова, В.А. Свободина. Несмотря на проработанность темы, окончательного ответа на ряд вопросов всё ещё нет.

Цель статьи – исследование теоретических и практических аспектов формирования финансового планирования, как инструмента повышения эффективности управления финансовыми потоками.

Изложение основного материала исследования. Для начала стоит рассмотреть основные термины для дальнейшего изучения темы.

Финансовое планирование – это управление доходами и расходами компании или проекта. Средства распределяются между направлениями работы, а потом составляют финансовый план.

Данная операция необходимо для обеспечения финансирования деятельности компании или проекта. Вышестоящее начальство должно видеть и понимать весь процесс движения денег для формирования этапов и задач развития компании.

Финансовое планирование имеет две формы: краткосрочное и долгосрочное (стратегическое).

Краткосрочное планирование, которое как правило составляется на несколько недель (не больше месяца), имеет вид подробного списка расходов и планируемых поступлений в конкретный период.

Все эти расходы заранее известны компании, значит планирование на короткий период требует информацию по расходам и также требует определить, достаточно ли у компании денег на платежи с учётом плановых поступлений.

Долгосрочное (стратегическое) финансовое планирование занимает весомое место в финансовом менеджменте предприятия. Благодаря этому планированию компания может определить какие

результаты хотят видеть через 4-7 лет и по этим целям планирует свои финансы.

Данный форма планирования строится на основе текущих показателях компании, что даёт возможность ставить долгосрочные цели.

Стратегическое планирование – это постановка долгосрочных целей, которые на текущий момент не нуждаются в детальной проработке. При таком планировании определяются задачи, которые компания будет решать в течении 4-7 лет и к какому итогу ей нужно прийти.

Одной из форм планирования является среднесрочная. Данное планирование является средним между краткосрочным и долгосрочным планирование, сроком от нескольких месяцев до года. Расходы и доходы такого планирования можно прогнозировать точнее, чем для долгосрочного.

Если при краткосрочном планировании уже имеются счета с точными цифрами, то в среднесрочная намного меньше такая конкретика.

Как правило среднесрочное планирование называют бюджетированием или финансовым моделированием. Компания использует данные, которые не имеют точного подтверждения, но которые можно предсказать, после чего на основании этих данных производит прогноз и в дальнейшем использует прогнозные значения.

Финансовое планирование в муниципальных учреждениях – это процесс определения источников доходов и направлений расходования денежных средств муниципального учреждения в целях обеспечения его деятельности и реализации функций.

В муниципальных учреждениях в состав финансово-хозяйственной деятельности входит планирование. Эффективность данного планирования в большей степени зависит от обоснованности принятия и подготовки решения, касающихся различных сфер функционирования организации. При реформировании бюджетного процесса финансовое планирование стало значительно влиять на результаты осуществляемых доходных и расходных частей регионального и федерального бюджета. Принимаемые решения должны быть проверены,

скоординированы и проработаны для адекватной работы системы управления финансами муниципального учреждения.

Финансовое планирование состоит из решений по управлению формированию, перераспределению и использованию финансовых ресурсов.

Объект финансового планирования в муниципальном учреждении – это финансовые и прочие ресурсы организации, денежные потоки.

Субъект финансового планирования – руководителя, организационные структуры и службы учреждения, а также вышестоящие органы управления.

При планировании деятельности муниципальных учреждений осуществляется разработка и постановка целей, на которые ориентируется учреждение, в виде прогнозных или плановых показателей, в частности, доходов и расходов, а также финансовых результатов, которые данное учреждение должно достигнуть за плановый период.

Муниципальные учреждения составляют план для того, чтобы:

грамотно спланировать поступления денежных средств на счёт и их последующее рациональное расходование;

вычислить финансовые показатели и проанализировать их сбалансированность;

спланировать мероприятия, способствующие росту эффективности расходования средств организации;

предотвратить формирование просроченной кредиторской задолженности, обеспечить эффективность управления доходами и расходами.

Среди важнейших задач финансового планирования можно выделить:

обеспечение бесперебойного эффективного производственного процесса различными источниками финансирования. Стоит отметить, что в данном случае особое значение имеют так называемые целевые источники финансирования, их формирование и расходование;

соблюдение интересов участников капитала и прочих инвесторов экономического субъекта. Бизнес-план, который содержит детальное обоснование инвестиционного проекта,

выступает в качестве важнейшего документа для любого инвестора, стимулирующего процесс вложения финансовых ресурсов;

гарантия исполнения долговых обязательств экономического субъекта перед бюджетом и внебюджетными фондами, банковскими структурами и прочими кредиторами. На сегодняшний день наиболее оптимальная для экономического субъекта структура капитала максимизирует прибыль хозяйствующей единицы, что влечет за собой максимизацию обязательных платежей в бюджет;

поиск и формирование резервов, мобилизация финансовых ресурсов экономического субъекта для наиболее эффективного использования полученной прибыли и прочих доходов, в т.ч. внереализационных;

контроллинг уровня финансовой устойчивости хозяйствующей единицы, платёжеспособности и кредитоспособности.

Муниципальные учреждения, финансируемые им полностью или частично, создаются для осуществления управленческих, социально-культурных и иных некоммерческих функций.

Для муниципальных учреждений формируются муниципальные задания.

Муниципальное задание – это документ, который устанавливается требования к составу содержанию, объёму, качеству, порядку, результатам, условиям оказания муниципальных услуг и выполнения государственных работ.

В 2009 году было введено использование муниципальных заданий, которые позволяют осуществлять бюджетное планирование при оказании государственных услуг в увязке объёма и качества услуг, с одной стороны и объёма бюджетных ассигнований, с другой.

Практика муниципальных заданий содействовала такому принципиальному переходу: финансирование оказываемых услуг сменило финансирование бюджетных и автономных учреждений.

Финансовое планирование требует постоянного совершенствования именно в тех отраслях, которые традиционно относятся к финансируемым из бюджета.

Для модернизации условий требуется более современная и динамичная практика научного прогнозирования в целях повышения эффективности менеджмента, которая будет базироваться не только на аналитике информации об объекте управления, но и на прогнозах развития объекта и выборе долгосрочных альтернатив.

Одной из актуальных задач, способствующих оптимизации систем управления является модернизация финансового планирования. Благодаря модернизации повышение эффективности деятельности и укрепление финансового состояния проходит намного проще, быстрее и менее затратно.

Таким образом, план выступает в качестве связующего звена всей работы предприятия.

Более проработанный финансовый план позволяет проще закрыть цели и задачи с минимизацией ресурсов. Большинство потерь средств и времени появляется именно при неправильной сбалансированности плана, ошибок и отрицательной дисциплины инициаторов затрат и доходов.

Правильно составленный финансовый план используется для оценки результатов деятельности. Иногда финансовый план может выступать в качестве основы для разработки детального рабочего бюджета организации. Таким образом, финансовый план можно назвать руководящим документом.

Рассмотрев цели, принципы, задачи и методы финансового планирования, делаем вывод, что финансовое планирование является важной частью предприятия. Цель финансового планирования – обеспечение финансовыми ресурсами всех процессов учреждения и организации в соответствии с плановыми заданиями. При создании задачи для любой муниципальной организации необходимо определить конечный результат, чтобы правильно составить краткосрочный или долгосрочный финансовый план, что в свою очередь даст более эффективную отдачу вложенного капитала.

Список использованных источников

1. Блинова, Н.В. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие / Н.В. Блинова. – Москва, ИНФРА-М, 2016. – 352 с.

3. Кленов, С.Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: учеб. пособие / С.Н. Кленов, С.Н. Новиков, П.Е. Кричинский. – Москва, АСТ, 2015. – 268 с.

4. Марченко, Т.С. Актуальные проблемы формирования доходов местных бюджетов / Т.С Марченко // Молодой учёный. – 2015. – №10. – С. 90-93.

5. Савчук, В.П. Управление прибылью и бюджетирование: Учебник / В.П. Савчук. – М.: Бином, 2018. – 268 с.

6. Шуляк, П.Н. Финансы : Учебное пособие / П.Н, Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – М.: Изд. Дом «Дашков и К», 2019. – 383 с.

УДК 331.101.3

DOI

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО- ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ

ЕВСЕЕНКО В.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры учёта и аудита

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье определены классификационные подходы к распределению видов мотивации по критериям способа воздействия, доминирующего мотива, восприятия, характера, последствий, методов, временных особенностей, субъекта влияния, индивидуального, управленческого и оценочного уровней. Раскрыта содержательная характеристика социально-экономической мотивации персонала за счёт рассмотрения её с позиций двухвекторного подхода в контексте формирования инновационно-ориентированной модели экономики.

Ключевые слова: социально-экономическая мотивация; персонал; двухвекторный подход; рычаги и инструменты; экономические и социальные методы

SOCIO-ECONOMIC MOTIVATION IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF AN INNOVATION-ORIENTED MODEL OF THE ECONOMY